

АДАПТАЦИЯ ТЕОРИИ КОНЕЧНЫХ АВТОМАТОВ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ УСТРОЙСТВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА ОСНОВЕ ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА© 2026 *Косорлуков И.А., Соловьев А.В., Тимченко М.С., Строчков А.В.*

На основе объектно-ориентированного подхода к элементам интеллектуальных систем электроснабжения разработан метод моделирования устройств управляемой коммутации выключателя. Адаптация теории конечных автоматов предлагает механизмы описания процесса включения коммутационных аппаратов с учетом состояния связанных устройств на основе булевой алгебры. Предложенный метод моделирования позволяет создавать виртуальные модели коммутации выключателей, которые могут использоваться для анализа их работы в различных режимах, выявления потенциальных проблем и оптимизации параметров управления. Это способствует повышению надежности и эффективности работы интеллектуальных систем электроснабжения.

Ключевые слова: интеллектуальные системы электроснабжения, цифровой РЭС, автоматизация, объектно-ориентированный подход, управление выключателем, конечные автоматы.

Введение. Одним из ключевых направлений эволюции систем автоматизации в электроэнергетике является цифровизация, развитие которой привело к появлению концепции «Цифровых распределительных электрических сетей» [1]. Эта концепция подразумевает модернизацию существующих и строительство новых объектов электроэнергетики на основе современных цифровых технологий, что позволяет производить замену классических способов автоматизации, сбора, передачи и обработки данных на основе информационных технологий [2]. Построение автоматизированных систем передачи и распределения электрической энергии предполагает централизованную иерархическую вертикаль управления, сбора мониторинговой информации, принятия решений и конфигурации подчинённых элементов. Такой подход соответствует стандартному построению автоматизированных структур с передачей данных на верхний уровень хранения и обработки информации. К таким структурам можно отнести системы учета электроэнергии, телемеханики, телеизмерения, телеуправления и т.д. В качестве альтернативного подхода к построению автоматизированных, и в перспективе, автоматических систем электроснабжения и распределения электроэнергии, предлагается концепция «Интеллектуальной системы управления процессами электроснабжения» (ИСУПЭ), в основании которой положен объектно-ориентированный принцип (ООП) построения систем электроснабжения (ООПСЭ) [3].

В распределительных сетях среднего напряжения (6-20 кВ) важную роль играют распределительные подстанции (РП). Их организация подразумевает деление на секции, каждая из которых включает в себя комплекс функциональных модулей. Главная цель РП – переключение компонентов электрической сети, что обеспечивается использованием ячеек отходящих фидеров (ЯОФ). Комбинируя возможности ООП для сложных электротехнических систем с концепциями теории конечных автоматов (ТКА), открывается перспектива создания универсального подхода к моделированию интеллектуальных систем управления электрическими подстанциями.

Создание теоретической модели коммутационных аппаратов, базирующейся на адаптированной ТКА и использующей принципы преобразования логических выражений посредством алгебры логики, дает возможность установить методы разработки управляющих элементов автоматизированных и автоматических ИСУПЭ.

Нельзя не отметить, что уже на протяжении многих лет в электрических сетях активно эксплуатируются микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики (РЗА). По своей сути они осуществляют замену «релейной» логики электромеханических устройств прошлых лет на цифровую, бинарную логику, реализованную на базе быстродействующего вычислительного устройства. Одним из основных преимуществ таких устройств является принципиальная возможность реализации т.н. «гибкой» логики, т.е. свободно конфигурируемых алгоритмов. В устройствах некоторых производителей гибкая логика является дополнением к основному, «жестким», алгоритмам (пример – терминалы БЭ2704 производства ООО НПП «ЭКРА», терминалы БЭМП производства АО «ЧЭАЗ»), в то время как в других вся логика целиком может быть изменена при необходимости (пример – терминалы производства ООО «НПП Бреслер»). Помимо этого, современные микропроцессорные устройства РЗА поддерживают протоколы обмена данными, описанные в серии стандартов МЭК 61850 (в частности, Sampled Values - SV, General Object-Oriented Substation Event - GOOSE, Manufacturing Message Specification - MMS). Принципиальный смысл МЭК 61850 заключается в обеспечении унифицированных цифровых взаимодействий между разными устройствами РЗА, в том числе разных производителей. В этом плане интерес представляет организация этих взаимодействий, которая основана на применении объектно-ориентированной модели данных. Суть этой модели заключается в том, что у каждого физического устройства выделяется иерархическая структура по функциональному назначению, включающая логические устройства, логические узлы, объекты данных и атрибуты. Однако МЭК 61850 регламентирует только взаимодействие между отдельными устройствами, а не внутренние алгоритмы работы, входные и выходные переменные которых лишь сопрягаются с объектно-ориентированной моделью МЭК 61850. Следующим логическим шагом будет распространение объектно-ориентированных принципов непосредственно на алгоритмы работы устройств, что позволит получить унифицированный, универсальный подход к управлению оборудованием.

Определение структуры ЯОФ. Использование ООП при моделировании устройств находит применение в разных сферах технических систем, представляя собой гибкий инструмент для решения практических задач [4]. В основе ООПСЭ лежит концепция ООП [5], основополагающим элементом которого является понятие «объект». Объекты объединяют данные и методы их обработки, формируя модульные, гибкие и повторно используемые элементы. Формирование взаимодействий между элементами программы определяется методами: инкапсуляция, наследование, полиморфизм, абстракция. Как и в ООП, в ООПСЭ первичным звеном структуры является понятие «объект», являющееся физическим оборудованием электроустановок, выполняющим заданную функцию. К «объектам» относятся такие физические элементы электроснабжения, как коммутирующее оборудование (выключатели, силовые трансформаторы, генераторы нагрузки и т.д.). Объекты по своему функциональному назначению объединяются в классы, взаимодействуя друг с другом внутри «класса» и вне «класса», обмениваясь данными и вызывая методы друг друга. Как и объекты, классы могут иметь собственные методы, основанные на преобразовании физических величин в аналоговый или цифровой формат.

Применение принципов ООПСЭ для моделирования автоматизированных и автоматических систем позволяет систематизировать, классифицировать и структурировать элементы электроэнергетических систем, а также разрабатывать новые способы информационного взаимодействия между элементами [3], формируя структуру ИСУПЭ. Наследование позволяет создавать новые классы на основе существующих, добавляя или изменяя их функциональность. Например, от класса «Выключатель» можно наследовать класс «ЯОФ», добавив методы приема и оцифровки данных. Класс «РП» наследует класс «ЯОФ», взаимодействуя как с ним, так и с классом «Выключатель» напрямую.

Объект «Коммутатор» определяет класс «Выключатель». Класс «Выключатель» представляет собой обобщенное описание выключателя определенного типа, включающее в себя набор свойств, методов и функций, характерных для данной категории устройств. Полиморфизм обеспечивает возможность обработки объектов различных классов единообразным способом. Например, метод «Управление» может быть вызван для любого объекта, унаследованного от класса «Выключатель», независимо от его конкретного типа. В зависимости от класса объекта будет выполнена соответствующая реализация метода «Управление».

Инкапсуляция позволяет скрыть внутреннюю реализацию методов и данных от внешнего воздействия, обеспечивая защиту от несанкционированного доступа и упрощая структуру взаимодействия. Доступ к переменной, отвечающей за состояние выключателя, может быть ограничен специальным методом «Управление», что исключает возможность случайного изменения значения напрямую. Применение принципов ООП к разработке устройств управления позволяет создать гибкую, масштабируемую и легко поддерживаемую систему управления, способную адаптироваться к изменяющимся требованиям и новым технологиям.

Таким образом, применение принципов ООП при разработке модели ЯОФ позволяет создать модульную, масштабируемую и легко поддерживаемую систему управления данными [6]. Наследование, полиморфизм и инкапсуляция обеспечивают гибкость, расширяемость и надежность системы, позволяя адаптироваться к изменяющимся требованиям и новым технологиям. Использование элементов электронной логики для реализации методов класса «ЯОФ» дополнительно повышает эффективность, быстродействие и надежность системы электроснабжения.

На основе принципов ООП можно сформировать структуру элементов, входящих в состав ЯОФ, и классов распределительных устройств. Структурная схема взаимосвязей ЯОФ с интеграцией в класс распределительных пунктов 6-20 кВ представлена на рисунке 1.

Методы и функции ООП позволяют преобразовать исходные переменные для достижения результирующего сигнала, осуществляя преобразования и создавая промежуточные статические переменные. В отличие от них функции способны сохранять, обрабатывать и формировать динамические сигналы, оказывающие воздействие на характеристики объектов, а также реализовывать управляющие действия. Используя методы и функции, первичные величины преобразуются в булевы переменные. Такие переменные могут формировать логические значения в зависимости от наличия напряжения, превышения установленной величины тока, положения контактов и т.д.

Рис. 1. Структурная схема взаимосвязей ЯОФ с интеграцией в класс распределительных пунктов 6-20 кВ на основе объектно-ориентированного подхода

Применение ТКА для моделирования функции «Управление». Для коммутационных аппаратов, находящихся в механической, электромеханической и гальванической связи с другими элементами, требуется адаптация ТКА [7]. Для этого необходимо сформулировать общие логические взаимосвязи, позволяющие описать процессы как внутри элемента, так и их взаимодействие между собой. ООП и ТКА являются одной из ключевых областей в информатике, которая нашла широкое применение в различных сферах. Эта теория изучает абстрактные вычислительные устройства, способные переходить из одного состояния в другое при достижении определенного состояния внешних сигналов. Конечные автоматы (КА) широко применяются в области информационных технологий, используются для моделирования различных процессов и поведения систем. Благодаря своей простой структуре и эффективности, конечные автоматы являются мощным инструментом для решения задач в сфере информационных технологий. КА играют важную роль в системах автоматизации благодаря своей способности моделировать процессы на основе заданных правил и условий [8]. Основным функциональным свойством выключателя является коммутация прилегающей сети или устройств, а основными свойствами выключателя как логического устройства являются два статических состояния: «включено» — логическая 1, «выключено» — логический 0. Именно переход из состояния 0 в состояние 1 или обратно является основным назначением выключателя как элемента событийного взаимодействия, порождающего событие для связанных объектов, и также является свойством класса «Ячейка».

На рисунке 2 представлена обобщённая модель системы преобразования бинарной информации в соответствии с адаптированной теорией конечных автоматов (АТКА).

Рис. 2. Обобщённая модель системы преобразования бинарной информации в соответствии с адаптированной теорией конечного автомата

Здесь и далее приняты следующие обозначения:

X – двоичная (бинарная) переменная, отражающая состояние рассматриваемого объекта. Например, для выключателя – это замкнутое или разомкнутое состояние главных контактов;

Y – событие (внешнее воздействие на рассматриваемый объект);

x, y – переменные, отражающие состояние прочих связанных элементов и узлов.

В соответствии с моделью рисунка 2 определяем основные состояния и типы взаимодействий только в части влияния на логическое состояние Объекта при коммутации. Переход из состояния «выключено» в состояние «включено» (или обратно), возможен только под внешним воздействием Y которое может быть как физическим, так и исполнительным от других устройств. Событие Y изменяет текущее состояние системы в интегрированном операторе преобразования A и запускает цепочку взаимосвязанных процессов с проверкой логического состояния переменной X . Информация о логическом состоянии связанных элементов ближнего окружения поступает в виде двух бинарных n - и m - разрядных комбинаций. Исходя из возможных физических состояний коммутационного аппарата, производим переход к описанию логического построения оператора преобразования A . Процесс коммутации разбивается на периоды времени: до начала коммутации t_- , во время коммутации t_0 (физический переход контактов выключателя в положение Z , противоположное состоянию X), непосредственно после коммутации t_+ и после перехода системы в стабильное состояние t . Началом коммутации t_- является наступление «события» $Y = \overline{X}$, при котором система переходит в противоположное логическое состояние X , при достижении необходимого логического состояния логических функций связанных устройств $F_s(x)$ и $F_d(y)$. Функция $F_s(x)$ выполняет роль блокировки перехода X из периода коммутации t_- в состояние t_0 , а функция $F_d(y)$ является подтверждением факта коммутации, позволяя перейти к периоду времени t . Хранение информации о предыдущем состоянии системы может осуществляться логически связанными переменными, называемыми «односторонне зависимые бинарные логические переменные» вида $X = YF$, где F – функция от логических переменных, а $Y = \overline{X}$.

Структурная схема логических связей оператора преобразования A представлена на рисунке 3.

Рис. 3. Структурная схема логических связей оператора преобразования A

Согласно полученной структуре логических связей (рисунок 3), очевидно, что основным переходным процессом является включение выключателя или переход из состояния «выключено» в состояние «включено» ($X=0 \rightarrow X=1$). Именно этот процесс наиболее опасен для выключателя, так как коммутация при неверном состоянии связанных элементов приводит к аварийному включению выключателя, значительно уменьшая его срок эксплуатации, вплоть до полного отказа узлов и механизмов. Неправильная последовательность операций, вызванная несогласованностью в работе приводов, блокировок и других вспомогательных устройств, создает предпосылки для возникновения переходных процессов с большими токами и перенапряжениями. Эти аномальные режимы оказывают разрушительное воздействие на изоляцию, контакты и механические узлы выключателя, провоцируя электрические пробои, обгорание контактов и деформацию конструктивных элементов.

Кроме того, некорректная коммутация часто сопровождается повышенным уровнем вибрации и шума, свидетельствующим о нештатной работе выключателя. Подобные отклонения от нормального функционирования требуют немедленного вмешательства и проведения диагностики для выявления и устранения причин, вызвавших аварию.

Статическая функция $F_s(x)$ определяет готовность связанных устройств камеры выключателя до начала коммутации, а функция $F_d(x)$ подтверждает правильность включения, с возможностью прерывания процесса коммутации в случае неверного состояния системы в момент воздействия сигнала Y . Представим зависимости логических связей оператора преобразования A в виде системы булевых выражений:

$$\begin{cases} Y = \neg X, & \text{при } t_- \\ Z = YF_c, & \text{при } t_0 \\ X = ZF_d, & \text{при } t_+ \\ Y = X, & \text{при } t \end{cases} \quad (1)$$

Применительно к ячейкам 6-20 кВ, функция $F_s(x)$ принимает булево значение 1 в случае верного положения линейного и шинного разъединителей (включены), заземляющих ножей (отключены), наличия питания на приводе выключателя и устройствах РЗА, контактов положения выкатного элемента и прочих элементов контроля, не изменяющих свое состояние после включения выключателя. Физически контроль данных условий осуществляется путем заведения соответствующих дискретных сигналов со вспомогательных контактов (разъединители, заземляющие ножи, положение выкатного элемента), наличие оперативного тока может контролироваться напрямую высокоомным дискретным входом. Непосредственная проверка правильного состояния (т.е. состояния, допускающего коммутацию) производится при помощи описанной далее логической функции. С точки зрения выходного результата, описываемый ниже подход не отличается от реализованных в существующих устройствах алгоритмов оперативных блокировок, но в то же время позволяет получить формализованный подход к управлению. Итак, учитывая, что некоторые элементы должны быть включены и иметь логическое значение 1, а другие отключены (правильное положение равно логическому значению 0), заменим функцию $F_s(x)$ булевой функцией $F_c(i_n, g_b)$, которая принимает значение 1 при готовности внешнего окружения к коммутации. По законам булевой алгебры, для получения общего сигнала, допускающего коммутацию, используется логическое «И», то есть произведение всех логических переменных должно иметь значение 1:

$$F_c(i_n, g_b) = \prod_{n=0}^{n-1} i_n \wedge \prod_{b=0}^{b-1} \bar{g}_b, \quad (2)$$

где $F_c(i_n, g_b)$ – бинарная статическая функция состояния внешних устройств, не зависящих от положения коммутатора; n – количество «прямых» сигналов состояния связанных устройств до начала коммутации; b – количество инвертированных сигналов состояния связанных устройств до начала коммутации; i_n – логическое «включено» до коммутационного периода t ; g_b – инвертированное логическое «выключено» до коммутационного периода.

К элементам, меняющим свое состояние непосредственно после коммутации, можно отнести: вспомогательные контакты и положение механического указателя (бленкера) выключателя; наличие напряжения на отходящих шинах; наличие тока во вторичных цепях трансформаторов тока; сигнал готовности устройств РЗА и т.д. Функцию $F_d(x)$ после коммутационного периода t_+ заменяем на $F_c(s_k, v_m)$:

$$F_c(s_k, v_m) = \prod_{k=0}^{k-1} s_k \wedge \prod_{m=0}^{m-1} \bar{v}_m, \quad (3)$$

где $F_c(s_k, v_m)$ – бинарная динамическая функция состояния внешних устройств, зависящих от коммутации; k – количество «прямых» сигналов состояния связанных устройств после коммутации; m – количество инвертированных сигналов состояния связанных устройств после коммутации; s_k – логическое «включено» после коммутационного периода t_+ ; v_m – инвертированное логическое «выключено» после коммутационного периода t_+ .

Обобщая рисунки 1, 2 и математическое описание логических функций $F_c(i_n, g_b)$ и $F_c(s_k, v_m)$, получаем структурную схему бинарных взаимосвязей адаптированной теории конечного автомата, представленную на рисунке 3.

Рис. 4. Структурная схема бинарных взаимосвязей адаптированной теории конечного автомата

Математическое описание адаптированной теории конечного автомата, с учетом (1), (2) и (3), принимает вид:

$$\begin{cases}
 Y = \neg X, & \text{при } t_- \\
 F_c(i_n, \bar{g}_b) = \prod_{n=0}^{\sum n-1} i_n \wedge \prod_{b=0}^{\sum b-1} \bar{g}_b, & \text{при } t_- \\
 Z = YF_c(i_n, \bar{g}_b), & \text{при } t_0 \\
 F_c(s_k, \bar{v}_m) = \prod_{k=0}^{\sum k-1} s_k \wedge \prod_{m=0}^{\sum m-1} \bar{v}_m, & \text{при } t_+ \\
 X = ZF_d(s_k, \bar{v}_m), & \text{при } t_+ \\
 Y = X, & \text{при } t
 \end{cases} \quad (4)$$

Параметры (1), (2) и (3) интегрированы в матрицу переходов состояний автомата, определяющую логику работы устройства управляемой коммутации. Данное описание позволяет формализовать процесс проектирования, обеспечивая возможность автоматической генерации управляющих последовательностей.

Использование АТКА обеспечивает детерминированность и предсказуемость поведения коммутационного устройства, что критически важно для обеспечения безопасности и надежности электроэнергетической системы. Математическая модель позволяет проводить верификацию и валидацию разработанных алгоритмов управления до их аппаратной реализации.

Моделирование устройства функции «Управление». На основе уравнения (4) произведена эмуляция логического устройства на базе бесплатно распространяемого программного продукта Logisim v.2.7.1. Смоделированная схема представлена на рисунке 5. Данная модель отражает обобщенный алгоритм управления выключателем. Изображенное на рисунке состояние схемы отражает подачу команды на включение выключателя (на выходе логическая «единица»). Y – это вход схемы, на который подается команда управления. Допустимость операции контролируется двумя блоками: «статические контакты» ($x_1...x_8$) и «динамические контакты» ($y_1...y_8$). «Статические контакты» отражают состояние связанных устройств, не изменяющих своё положение после коммутации выключателя, например включенное положение разъединителя (логическая «единица» прямом входе) и отключенное положение заземляющего ножа (логический «ноль» на инверсном входе).

Рис. 5. Результаты моделирования устройства метода «Управление» в программном комплексе Logisim

Иначе говоря, именно в этом блоке реализуется алгоритм оперативных блокировок. Блок «динамические контакты» контролирует устройства, состояние которых может измениться после коммутации, например положение блок-контактов выключателя, сигналы готовности привода и т.д. Чтобы изменение этих сигналов во время коммутации не приводило к «срыву» операции, их состояние фиксируется цепью подхвата с применением триггера.

На основе полученной эмуляции (рисунок 6) разработан прототип устройства метода «Управление», на элементах логики серий К555 и К115, представленный на рисунке 6.

Рис. 6. Внешний вид прототипа устройства метода «Управление»

Представленное устройство функционально соответствует уравнению (4) и модели рисунка 5. Предложенный прототип использует постоянное номинальное напряжение питания $5 \text{ В} \pm 5 \%$; выходное напряжение низкого уровня $\leq 0,4 \text{ В}$; выходное напряжение высокого уровня $\geq 2,4 \text{ В}$. Для сохранения текущего положения управляемого выключателя применена микросхема K155TM2, представляющая собой 2 D-триггера. Для реальных устройств требуется применять логические микросхемы повышенного напряжения 12–15 В серии K511 или аналогичные [9].

Предложенный метод также открывает перспективы для разработки адаптивных систем управления коммутацией, способных оперативно реагировать на изменения в сети и оптимизировать режимы работы оборудования. Это достигается за счет возможности изменения матрицы переходов состояний автомата в реальном времени, что позволяет адаптировать логику управления к текущим условиям.

Перспективы дальнейших исследований включают разработку специализированных языков описания для автоматической генерации моделей конечных автоматов, а также создание средств автоматической верификации и синтеза логических схем на основе разработанных моделей. Применение метода АТКА не ограничивается выключателями распределительных устройств 6–20 кВ, но и применимо к любым коммутационным аппаратам, имеющим управляемый привод.

Выводы. Полученный метод позволяет разрабатывать быстродействующие устройства управляемой коммутации на основе электронных логических компонентов. Применение устройств, построенных на общих принципах бинарного взаимодействия связанных элементов, на основе методов ООПСЭ и АТКА, обеспечивает не только снижение рисков аварийного включения коммутационного оборудования, но и позволяет формировать сложные системы распределительных пунктов различного напряжения. Быстродействие устройств и комплексов на их основе положительно влияет не только на общий эксплуатационный ресурс электроустановок [10], но и на электроэнергетические системы в целом.

Разработанный метод открывает новые горизонты в создании интеллектуальных систем управления электроэнергетическими сетями. Возможность интеграции устройств, основанных на принципах ООПСЭ, и АТКА, в существующую инфраструктуру позволяет оптимизировать процессы переключения и распределения энергии, минимизируя потери и повышая общую эффективность системы. Перспективы использования данного подхода распространяются на разработку адаптивных систем защиты электрооборудования. Благодаря высокой скорости реакции и возможности прогнозирования аварийных ситуаций, устройства, построенные на основе предложенного метода, способны предотвращать серьезные повреждения и сокращать время простоя оборудования. В конечном итоге, внедрение устройств управляемой коммутации, разработанных с использованием методов ООПСЭ и АТКА, способствует повышению надежности, безопасности и эффективности электроэнергетических систем, а также снижает операционные издержки.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. НТИ «Энерджинет». Концепция проекта «Цифровой РЭС». Опыт реализации: Янтарьэнерго. / [Электронный ресурс]. – URL: <https://digitalsubstation.com/wp-content/uploads/2017/11/Tavrida-Elektrik-EnergyNet-TSPS-Kontseptsiya-TSRES.pdf> (дата обращения 10.11.2025).
2. Кабаков, А. И. Цифровизация распределительных сетей 6-10 кВ / А. И. Кабаков, С. В. Пономарев // Наноиндустрия. – 2020. – Т. 13, № S5-1(102). – С. 162-165. – DOI 10.22184/1993-8578.2020.13.5s.162.165.

3. Интеллектуальная система управления процессами электроснабжения / И. А. Косорлуков, А. В. Соловьев, М. С. Тимченко, А. В. Строчков // Вестник Донецкого национального университета. Серия Г: Технические науки. – 2024. – № 3. – С. 155-161. – DOI 10.5281/zenodo.14018682. – EDN JPLMAC.
4. Приёмы объектно-ориентированного проектирования. Паттерны проектирования / Э. Гамма, Р. Хелм, Р. Джонсон, Дж. Влиссидес. – СПб.: Питер, 2021. – 368 с. – ISBN 978-5-4461-1595-2.
5. Петров, П. В. Объектно-ориентированный подход при проектировании устройств гидроавтоматики летательного аппарата / П. В. Петров, В. А. Целищев, Д. А. Кудерко // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Аэрокосмическая техника. – 2021. – № 66. – С. 88-97. – DOI 10.15593/2224-9982/2021.66.09.
6. Гуськов, М. Ю. Принципы объектного подхода в разработке систем промышленной автоматизации / М. Ю. Гуськов, Л. В. Гурьянов // Новые информационные технологии и системы: сборник научных статей XIII Международной научно-технической конференции, Пенза, 23–25 ноября 2016 года. – Пенза: Пензенский государственный университет, 2016. – С. 117-118.
7. Галиаскаров, Э. Г. Моделирование поведения объектов с помощью концепции конечных автоматов / Э. Г. Галиаскаров // Объектные системы. – 2011. – № 3. – С. 95-99.
8. Финаев, В. И. Моделирование систем: учебное пособие / В. И. Финаев. – Таганрог: Изд-во ЮФУ, 2013. – 181 с.
9. Москатов, Е. А. Справочник по полупроводниковым приборам. 2-е изд. / Е. А. Москатов. – Таганрог: [б. и.], 2010. – 219 с.
10. Определение остаточного ресурса выключателей 6-10 кВ с учетом влияния уставок релейной защиты и величины сквозного тока короткого замыкания / И. А. Косорлуков, А. В. Соловьев, М. С. Тимченко, А. В. Строчков // Энергобезопасность и энергосбережение. – 2024. – № 5. – С. 56-63.

REFERENCES LIST

1. NTI «Enerzhinet». Kontseptsiiia proekta «Tsifrovoy RES». Opyt realizatsii: Iantarenergo. / [Elektronnyi resurs]. – URL: <https://digitalsubstation.com/wp-content/uploads/2017/11/Tavrida-Elektrik-EnergyNet-TSPS-Kontseptsiiya-TSRES.pdf> (data obrashcheniia 10.11.2025).
2. Kabakov, A. I. Tsifrovizatsiia raspredelitelnykh seteĭ 6-10 kV / A. I. Kabakov, S. V. Ponomarev // Nanoindustriia. – 2020. – T. 13, № S5-1(102). – S. 162-165. – DOI 10.22184/1993-8578.2020.13.5s.162.165.
3. Intellectualaia sistema upravleniia protsessami elektrosnabzheniia / I. A. Kosorlukov, A. V. Solovev, M. S. Timchenko, A. V. Strochkov // Vestnik Donetskogo natsionalnogo universiteta. Serii G: Tekhnicheskie nauki. – 2024. – № 3. – S. 155-161. – DOI 10.5281/zenodo.14018682. – EDN JPLMAC.
4. Priemy obieektno-orientirovannogo proektirovaniia. Patterny proektirovaniia / E. Gamma, R. Khelm, R. Dzhonson, Dzh. Vliissides. – SPb.: Piter, 2021. – 368 s. – ISBN 978-5-4461-1595-2.
5. Petrov, P. V. Obieektno-orientirovannyĭ podkhod pri proektirovanii ustroystv gidroavtomatiki letatel'nogo apparata / P. V. Petrov, V. A. Tselishchev, D. A. Kuderko // Vestnik Permskogo natsionalnogo issledovatel'skogo politekhnicheskogo universiteta. Aerokosmicheskaia tekhnika. – 2021. – № 66. – S. 88-97. – DOI 10.15593/2224-9982/2021.66.09.
6. Guskov, M. Iu. Printsipy obieektnogo podkhoda v razrabotke sistem promyshlennoi avtomatizatsii / M. Iu. Guskov, L. V. Gurianov // Novye informatsionnye tekhnologii i sistemy: sbornik nauchnykh stateĭ XIII Mezhdunarodnoi nauchno-tekhnicheskoi konferentsii, Penza, 23–25 noiabria 2016 goda. – Penza: Penzenskii gosudarstvennyi universitet, 2016. – S. 117-118.
7. Galiaskarov, E. G. Modelirovanie povedeniia obieektov s pomoshchiu kontseptsii konechnykh avtomatov / E. G. Galiaskarov // Obieektnye sistemy. – 2011. – № 3. – S. 95-99.
8. Finaev, V. I. Modelirovanie sistem: uchebnoe posobie / V. I. Finaev. – Taganrog: Izd-vo IuFU, 2013. – 181 s.
9. Moskatov, E. A. Spravochnik po poluprovodnikovym priboram. 2-e izd. / E. A. Moskatov. – Taganrog: [b. i.], 2010. – 219 s.
10. Opredelenie ostatochnogo resursa vykliuchatelei 6-10 kV s uchetom vliianiia ustavok releinoi zashchity i velichiny skvoznogo toka korotkogo zamykaniia / I. A. Kosorlukov, A. V. Solovev, M. S. Timchenko, A. V. Strochkov // Energobezopasnost i energosberezhenie. – 2024. – № 5. – S. 56-63.

Поступила в редакцию 17.11.2025 г., рекомендована к изданию 22.01.2026 г.

ADAPTATION OF THE THEORY OF FINITE AUTOMATA FOR MODELING DEVICES OF INTELLIGENT POWER SUPPLY SYSTEMS BASED ON AN OBJECT-ORIENTED APPROACH

Kosorlukov I.A., Solovev A.V., Timchenko M.S., Strochkov A.V.

A method for controlled switching devices modelling has been developed based on an object-oriented approach to the elements of smart power supply systems. Adaptation of the theory of finite automata offers tools and methods for describing the process of switching devices actuation considering the state of associated devices based on Boolean algebra. The proposed modeling method allows to create virtual switch actuation models that can be used to analyze their operation in various modes, identify potential problems, and optimize control parameters. This helps to increase the reliability and efficiency of intelligent power supply systems.

Keywords: intelligent power supply systems, digital distribution zone, automation, object-oriented approach, switch control, finite automata.

Косорлуков Игорь Андреевич

кандидат технических наук, заведующий кафедрой автоматизированных электроэнергетических систем, доцент ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет», Российская Федерация, г. Самара.
E-mail: kosorlukov@gmail.ru

Kosorlukov Igor Andreevich

Candidate of Technical Sciences, Head of the Department of Automated electric power systems, Assistant Professor of Samara State Technical University, Russian Federation, Samara.
ORCID: 0009-0000-9247-6193

Соловьев Александр Владимирович

ведущий инженер кафедры автоматизированных электроэнергетических систем ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет», Российская Федерация, г. Самара.

Solovev Aleksandr Vladimirovich

Lead Engineer at Department of Automated electric power systems of Samara State Technical University, Russian Federation, Samara.
ORCID: 0009-0006-1868-238X

Тимченко Максим Сергеевич

кандидат технических наук, ведущий инженер кафедры автоматизированных электроэнергетических систем ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет», Российская Федерация, г. Самара.
E-mail: mairon@mail.ru

Timchenko Maksim Sergeevich

Candidate of Technical Sciences, Lead Engineer at Department of Automated electric power systems of Samara State Technical University, Russian Federation, Samara.

Строчков Алексей Владимирович

аспирант кафедры автоматизированных электроэнергетических систем ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет», Российская Федерация, г. Самара.
E-mail: wormslabs@yandex.ru

Strochkov Aleksei Vladimirovich

Postgraduate student at Department of Automated electric power systems of Samara State Technical University, Russian Federation, Samara.
ORCID: 0009-0002-5843-6790